

O‘ZBEKISTON SSRNING MADANIYAT SOHASIDAGI XALQARO MUNOSABATLARI TARIXSHUNOSLIK TAHLILI

Qodirov Humoyun Abduraxmon o‘g‘li

O‘zMU Tarix fakulteti Magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623537>

Xalqaro madaniy munosabatlar mamlakatlar o‘rtasidagi hamkorlikda muhim o‘rin egallaydi. Bugungi kunda jahon hamjamiyatidagi muammolarning kuchayishi mamlakatlar o‘rtasidagi xalqaro munosabatlar shakli va ahamiyatiga bevosita ta‘sir qilmoqda. Xalqaro mojarolarining dahshatli oqibatlari va ommaviy qurollarning paydo bo‘lishi umumjahon aloqalaridagi prinsip va normalarni o‘zgartirishni taqozo etmoqda.

Xalqaro madaniy munosabatlar esa mamlakatlar o‘rtasidagi aloqalarni birlashtiruvchi bo‘g‘in vazifasini bajarib, uni mustahkamlashga katta yordam berayotganligini ko‘rishimiz mumkin.

Ayni davrda birorta ham tashqi siyosiy harakat samarali xalqaro hamkorliksiz muhim natijaga erisha olmaydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022-yil 12-sentyabrdagi Shanxay hamkorlik tashkilotining Samarqand sammitiga bag‘ishlangan maqolasida ham bunga urg‘u bergan: “Samarali xalqaro hamkorlik–bu dunyoda barqaror, ishonchli va farovon taraqqiyotning eng muhim omilidir. Aynan shunday yondashuv zamonamizning dolzarb muammolarini bahamjihat hal etish, yangi xavf-xatar va ijtimoiy larzalardan himoyalani uchun eng aniq, maqbul va samarali yo‘l hisoblanadi”. Madaniyat sohasidagi xalqaro hamkorlik nafaqat ijodiy jarayon, balki ijtimoiy amaliyot hamdir.

1950–1991-yillarda O‘zbekiston SSRning madaniyat sohasidagi xalqaro munosabatlari tarixini o‘rganish orqali o‘sha davrda SSSRning xalqaro siyosiy, ijtimoiy, madaniy madaniy aloqalari qanday bo‘lganligi, ulardagi o‘zgarishlar, bu aloqalarda O‘zbekiston SSRning o‘rni qanday bo‘lganligi bilib olishimiz mumkin.

O‘zbekiston SSRning madaniyat sohasidagi xalqaro munosabatlar tarixi bo‘yicha Sh.M.Abdullayev, Ch.A.Abutalipov, M.A.Boboxo‘jayev, R.M.Boboxo‘jayeve, A.A.Isoxo‘jayev, K.Karimov, S.Mirzayev, E.Z.Nuriddinov, M.A.Rahimov, U.A.Rustamov, A.M.Qosimov, A.T.Sobirov, U.A.Soliyev, A.R.Saxibayev, N.U.Tulyaganova, I.To‘xtaxo‘jayev, Sh.A.Xayitov, R.M.Xolmurodov, A.K.Qirg‘izboyev hamda boshqa olimlar muhim tadqiqot ishlarini amalga oshirishgan. Bu olimlar tadqiqotlarida O‘zbekistonning xalqaro munosabatlari tarixi, mamlakatning SSSRning tashqi siyosatidagi siyosiy, ijtimoiy, madaniy o‘rni va ta‘siri haqida muhim ma’lumotlar berilgan.

Sovet davrida tarixchilar tomonidan O‘zbekiston SSRning madaniyat sohasidagi xalqaro aloqalari tarixi tor doirada, aniqrog‘i, ma’lum bir davr yoki ayrim xorijiy davlatlar misolida o‘rganilgan.

Masalan, olimlar Sh.M.Abdullayev, E.Z.Nuriddinov, A.T.Sobirov, R.M.Xolmurodov o‘z ilmiy tadqiqot ishlarida O‘zbekistonning sotsialistik davlatlar (Germaniya Demokratik Respublikasi, Vengriya Xalq Respublikasi, Chexoslovakiya Sotsialistik Respublikasi, Polsha Xalq Respublikasi) [Абдуллаев: 29] bilan xalqaro aloqalarini tadqiq qilishgan bo‘lsa, R.M.Boboxo‘jayeve, U.A.Soliyev, N.U.Tulyaganova, Sh.A.Xayitov, A.R.Saxibayev o‘z tadqiqot ishlarida SSSR hamda O‘zbekiston SSRda faoliyat olib borgan, xalqaro munosabatlarni o‘rnatishda bevosita ishtirok etgan jamoat tashkilotlari (O‘zbekistonning chet mamlakatlar bilan do‘stlik va madaniy aloqalari jamiyati, “Vatan” jamiyati) [Киргизбаев: 29], Osiyo, Afrika,

Amerikadagi xalqaro madaniy aloqalarni oʻrnatishda hissa qoʻshgan, Oʻzbekistonning shaharlari bilan birodarlik oʻrnatgan shaharlar [Туляганова: 2], ular orasidagi aloqalar orqali Oʻzbekiston va jahon hamjamiyatining oʻzaro madaniy munosabatlari ahamiyatini ochib berishgan.

Sovet davrida Oʻzbekiston SSRning xalqaro madaniy aloqalariga bagʻishlab, bir qancha monografiya va adabiyotlar nashr etildi. Bular I.Toʻxtaxoʻjaevning “Sovet Oʻzbekistonining xalqaro munosabatlari”, A.A.Isoxoʻjayevning “Oʻzbekiston–Arab Sharqi va Afrika mamlakatlari”, K.Karimovning “Oʻzbekiston sotsialistik hamjamiyatda”, M.A.Baboxoʻjaevning “Sovet Oʻzbekistoni va xorijiy Sharq”, Ch.A.Abutolipovning “Oʻzbekistonning xalqaro munosabatlari”, U.A.Rustamovning “Sovet Oʻzbekistoni xalqaro maydonda” kabilarni kiritish mumkin [Нуриддинов: 7]. Ushbu adabiyotlar Oʻzbekistonning sovet davridagi xorijiy mamlakatlar bilan diplomatik va madaniy aloqalarini yoritish va tahlil qilishda, respublika tashqi siyosatini oʻrganishda muhim manba hisoblanadi.

Ammo XX asrning 50–90-yillaridagi bu ilmiy adabiyotlarda Oʻzbekiston SSRning asosan Oʻzaro Iqtisodiy Yordam Kengashiga, Varshava shartnomasiga aʼzo boʻlgan davlatlar, sotsialistik mamlakatlar bilan oʻzaro siyosiy, madaniy munosabatlariga katta eʼtibor berilgan [Сабиров: 8]. Shuningdek, sovet davrida yurtimiz tarixshunosligida bu munosabatlar koʻpincha ijobiy, tanqiddan xolis, mavjud muammo va yechimlarsiz bayon etilgan. Ayrim hollarda esa SSSR maʼlum bir mamlakat siyosatidan noroziligini bildirgan hollarda, tanqidga yoʻl qoʻyilgan (misol uchun, Xitoy, Yugoslaviya, Yaponiya, Albaniya, Koreya Respublikasi), ammo bunday davlatlar haqidagi maʼlumotlar koʻpincha chop etilmasdi [Салиев: 7].

Mustaqillikdan soʻng sovet davridagi Oʻzbekistonning xalqaro munosabatlari, xususan, madaniyat sohasidagi munosabatlari toʻgʻrisida olimlar tomonidan tanqidiy, xolisona baho berilganligini R.M.Boboxoʻjayeva, U.A.Soliyev, Sh.A.Xayitov, A.R.Saxibayevlarning ilmiy tadqiqot ishlarida koʻrish mumkin.

Tarixchi olim U.A.Soliyevga koʻra, XX asrning 50–90-yillaridagi ilmiy adabiyotlarda Oʻzbekiston SSRning Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlardagi rolga ham eʼtibor berilgan. Ushbu nashrlarda mintaqaviy muammolarga ham, muayyan mamlakatlarga ham alohida toʻxtalib oʻtilib, keng faktik maʼlumotlar keltirilgan [Салиев: 8]. Biroq oʻsha davrdagi Oʻzbekiston SSR va uning tashqi siyosiy munosabatlariga bagʻishlangan koʻpgina asarlarda SSSR bilan munosabati sovuqlashgan yoki uning tashqi siyosatiga “qiziq boʻlmagan” davlatlar haqida, jumladan, Xitoy, Yaponiya, Indoneziya, Singapur, Malayziya, Janubiy Koreya, Yevropaning ayrim mamlakatlari bilan oʻzaro xalqaro siyosiy, madaniy munosabatlar deyarli yoritilmagan.

Bu esa hozirda Oʻzbekistonning madaniyat sohasidagi xalqaro munosabatlari tarixini toʻliq oʻrganishning ahamiyatini yanada oshiradi.

Shuni alohida qayd etish kerakki, tarixchilar tomonidan SSSRning Lotin Amerikasi, Afrika, Osiyo mamlakatlari (masalan, Misr, Kuba, Chili, Pokiston, Hindiston) bilan xalqaro aloqalarni oʻrnatishda Oʻzbekiston muhim ahamiyatga ega boʻlganligi [Рашидова: 124], xalqaro siyosiy, iqtisodiy, madaniy munosabatlar uchun koʻprik vazifasini oʻtaganligi, “tinchlik elchisi” maqomini [Рахимов:] egallaganligi yuzasidan batafsil tadqiqot ishlari olib borilgan.

Sovet davlatining tashqi maydondagi “yopiq siyosati” tarixshunoslikda Oʻzbekiston SSR ning xorijiy mamlakatlar bilan xalqaro munosabatlarining koʻp jihatlarini haligacha yetarlicha oʻrganilmasdan qolishiga sabab boʻldi. Sovet davrida tarixchilar tomonidan Oʻzbekiston SSR xalqaro madaniy aloqalari bir tomonlama va faqat ayrim jihatlarini yoritildi, xolos. Natijada sovet davridagi Oʻzbekistonning xalqaro munosabatlariga bagʻishlangan asar toʻlaligicha yaratilmadi.

Bugungi kunda ko‘plab arxiv ma’lumotlarning ochiqlyotganligi ushbu mavzuda ko‘proq tadqiqot ishlarini amalga zaruriyatini yuzaga keltirmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдуллаев Ш.М. Вклад Узбекской ССР в экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество СССР с чехословацкой социалистической республикой (1959–1975 гг.): автореф. дис. на соиск. учен. степ. кандидата исторических наук: 07.00.02. –Ташкент, 1977. – 29 с.
2. Киргизбаев А.К. Научно-техническое и культурное сотрудничество Узбекистана со странами Азии в 80-е годы: автореф. дис. на соиск. учен. степ. кандидата исторических наук: 07.00.02. –Ташкент, 1991. – 29 с.
3. Туляганова Н.У. Становление и развитие движения породненных городов в Узбекистане (1961–1985 гг.): автореф. дис. на соиск. учен. степ. кандидата исторических наук: 07.00.02. – Ташкент, 1988. – С. 2.
4. Нуриддинов Э.З. Вклад Узбекской ССР в экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество СССР с Венгерской Народной Республикой: 1960-1980 гг.: автореф. дис. на соиск. учен. степ. кандидата исторических наук: 07.00.02. – Ташкент, 1985. –С. 7.
5. Сабиров А.Т. Участие Узбекской ССР в культурном сотрудничестве СССР с социалистическими странами (60-80-е гг.): автореф. дис. на соиск. учен. степ. кандидата исторических наук: 07.00.02.–Ташкент, 1987. – С. 8.
6. Салиев У.А. Международные связи Узбекистана в исторической литературе 50-80-х годов: автореф. дис. на соиск. учен. степ. кандидата исторических наук: 07.00.02. – Андижан, 1994. – С. 7.
7. Салиев У.А. Международные связи Узбекистана в исторической литературе 50-80-х годов: автореф. дис. на соиск. учен. степ. кандидата исторических наук: 07.00.02. – Андижан, 1994. – С. 8.
8. Рашидова Г.Ш., Камиллов Д.А. Шараф Рашидов: портрет человека в эпохи и эпохи — в человеке. –Т.: ТАСВИР, 2017. – С. 124.
9. Рахимов М.А. Геополитические особенности формирования внешнеполитических ведомств советских республик: на примере МИД Узбекской ССР // <https://elibrary.ru/wfqbgj>.